

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2025, № 2

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2025, № 2 (Июнь)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Подписано в печать 20.11.2023.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есяян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Ахмедов Р.М.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Казахстан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Мавлянов З.И.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Неъматов Ж.М.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодиқулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ ХРОНИЧЕСКОГО СРЕДНЕГО ОТИТА У ДЕТЕЙ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ

Хушвакова Нилюфар Журакуловна

Заведующая кафедрой Оториноларингологии №1 Самаркандского государственного медицинского университета, д.м.н., профессор

Искандарова Шохина Хамитовна

Ассистент кафедры Оториноларингологии №1 Самаркандского государственного медицинского университета

Ёдгоров Шамшод Норбек углы

Клинический ординатор 2-го курса кафедры Оториноларингологии №1 Самаркандского государственного медицинского университета

Аннотация. Хронический средний отит (ХСО) у детей с туберкулезом легких является серьезной медицинской проблемой, обусловленной ослаблением иммунной системы и высокой восприимчивостью к инфекциям. Туберкулез оказывает значительное влияние на иммунный статус ребенка, способствуя частым воспалительным заболеваниям среднего уха, которые при отсутствии своевременной диагностики и адекватного лечения могут переходить в хроническую форму.

В статье рассматриваются современные подходы к диагностике и лечению хронического среднего отита у детей с туберкулезом, включая консервативные и хирургические методы. Особое внимание уделяется профилактическим мероприятиям, направленным на снижение частоты рецидивов заболевания и предотвращение развития осложнений. К ключевым аспектам профилактики относятся вакцинация против пневмококковой и гемофильной инфекции, коррекция иммунного статуса с использованием иммуностимуляторов и витаминных комплексов, а также поддержание гигиены носоглотки и слуховой трубы.

Ранняя диагностика и своевременная терапия острых средних отитов играют решающую роль в предотвращении хронизации воспалительных процессов. В статье обсуждаются методы выявления заболевания на ранних стадиях, особенности подбора антибактериальной терапии с учетом специфики противотуберкулезного лечения, а также необходимость комплексного подхода к реабилитации детей с ХСО.

Представленные в работе данные подчеркивают важность междисциплинарного взаимодействия педиатров, оториноларингологов и фтизиатров для оптимизации лечения и профилактики ХСО у детей, больных туберкулезом, с целью повышения качества жизни и предотвращения стойких нарушений слуха.

Ключевые слова: хронический средний отит, туберкулез легких, дети, иммунодефицит, диагностика, лечение, профилактика, вакцинация, слуховая труба, антибактериальная терапия.

MODERN APPROACHES TO THE DIAGNOSIS AND TREATMENT OF CHRONIC OTITIS MEDIA IN CHILDREN WITH PULMONARY TUBERCULOSIS

Khushvakova Nilyufar Jurakulovna

Head of the Department of Otorhinolaryngology No. 1 of Samarkand State Medical University, MD, Professor

Iskandarova Shokhina Khamitovna

Assistant of the Department of Otorhinolaryngology No. 1 of the Samarkand State Medical University

Yodgorov Shamshod Norbek ogli

2nd year clinical resident of the Department of Otorhinolaryngology No. 1 of the Samarkand State Medical University

Abstract. Chronic otitis media (COM) in children with pulmonary tuberculosis is a serious medical issue caused by immune system suppression and increased susceptibility to infections. Tuberculosis significantly impacts the child's immune status, contributing to frequent inflammatory diseases of the middle ear, which, if not diagnosed and treated in a timely manner, may progress to a chronic form.

This article examines modern approaches to the diagnosis and treatment of chronic otitis media in children with tuberculosis, including both conservative and surgical methods. Special attention is given to preventive measures aimed at reducing the recurrence rate and preventing complications. Key aspects of prevention include vaccination against pneumococcal and Haemophilus influenzae infections, immune status correction using immunostimulants and vitamin complexes, as well as maintaining proper hygiene of the nasopharynx and the Eustachian tube.

Early diagnosis and timely therapy of acute otitis media play a crucial role in preventing the chronicization of inflammatory processes. The article discusses methods for detecting the disease at early stages, the selection of antibacterial therapy considering the specifics of anti-tuberculosis treatment, and the necessity of a comprehensive approach to the rehabilitation of children with COM.

The findings presented in this study emphasize the importance of interdisciplinary collaboration between pediatricians, otorhinolaryngologists, and phthisiatricians to optimize the treatment and prevention of COM in children with tuberculosis, ultimately improving their quality of life and preventing persistent hearing impairments.

Keywords: chronic otitis media, pulmonary tuberculosis, children, immunodeficiency, diagnosis, treatment, prevention, vaccination, Eustachian tube, antibacterial therapy.

O‘PKA SILI BILAN OG‘RIGAN BOLALARDA SURUNKALI O‘RTA OTITNI DIAGNOZ QILISH VA DAVOLASHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI

Xushvakova Nilufar Jurakulovna

*1-son otorinolaringologiya kafedrasini mudiri,
Samarqand Davlat tibbiyot universiteti*

Iskandarova Shoxina Xamitovna

*1-son otorinolaringologiya kafedrasini assistenti
Samarqand Davlat tibbiyot universiteti*

Yodgorov Shamshod Norbek o‘g‘li

*1-son otorinolaringologiya kafedrasini 2-chi kurs klinik ordinatori
Samarqand Davlat tibbiyot universiteti*

Annotatsiya. O‘pka sili bilan og‘rigan bolalarda surunkali o‘rta otit (SO‘O) immunitetning susayishi va infeksiyalarga moyillikning oshishi natijasida kelib chiqadigan jiddiy tibbiy muammo hisoblanadi. Sil kasalligi bolaning immun holatiga sezilarli ta‘sir ko‘rsatib, o‘rta quloqning tez-tez uchraydigan yallig‘lanish kasalliklariga olib keladi. Agar vaqtida tashxis qo‘yilmasa va davolanmasa, bu jarayon surunkali shaklga o‘tishi mumkin.

Ushbu maqolada sil kasalligiga chalingan bolalarda surunkali o‘rta otitni tashxislash va davolashning zamonaviy yondashuvlari, jumladan, konservativ va jarrohlik usullari ko‘rib chiqiladi. Qayta davolanish darajasini kamaytirish va asoratlarning oldini olishga qaratilgan profilaktik choralar alohida e‘tiborga olingan. Profilaktikaning asosiy jihatlari pnevmokokk va Haemophilus influenzae infeksiyalariga qarshi e‘mlash, immun holatni immunostimulyatorlar va vitamin komplekslari yordamida korreksiya qilish, shuningdek, burun-halqum va Yevstaxiy naychasining gigiyenasini saqlash kiradi.

O‘tkir o‘rta otitni erta tashxislash va o‘z vaqtida davolash yallig‘lanish jarayonlarining surunkali shaklga o‘tishini oldini olishda muhim rol o‘ynaydi. Maqolada kasallikni erta bosqichda aniqlash usullari, silga qarshi davolashning o‘ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda antibakterial terapiya tanlash, shuningdek, SO‘O bilan og‘rigan bolalarni reabilitatsiya qilishda kompleks yondashuv zarurligi muhokama qilingan.

Ushbu tadqiqot natijalari pediatrlar, otorinolaringologlar va ftiziatrlar o‘rtasidagi tarmoq hamkorligi SO‘O bilan og‘rigan bolalarni davolash va profilaktika qilishni optimallashtirishda muhim ahamiyatga ega ekanligini ta‘kidlangan. Bu esa ularning

hayot sifatini yaxshilash va doimiy eshitish buzilishlarining oldini olishga yordam beradi.

Kalit soʻzlar: surunkali oʻrta otit, oʻpka sili, bolalar, immun yetishmovchiligi, tashxis, davolash, profilaktika, emlash, Yevstaxiy naychasi, antibakterial terapiya.

I. Введение

Хронический средний отит (ХСО) у детей представляет собой одно из наиболее распространенных заболеваний среднего уха, характеризующееся длительным воспалительным процессом, нарушением слуховой функции и высоким риском развития осложнений. Данная патология особенно актуальна в условиях сопутствующих инфекционных заболеваний, таких как туберкулез легких, который значительно ослабляет иммунный статус ребенка и способствует затяжному течению воспалительных процессов [1,2].

Туберкулезная инфекция, поражая не только легкие, но и другие органы и системы, оказывает негативное влияние на функции слизистой оболочки среднего уха, приводя к снижению ее барьерных свойств, изменению микроциркуляции и повышенной восприимчивости к вторичной бактериальной флоре. У детей с туберкулезом легких хронический средний отит часто имеет более тяжелое течение, характеризуется частыми рецидивами и сниженной эффективностью стандартной терапии. В связи с этим диагностика и лечение данной патологии требуют особого подхода, учитывающего как особенности основного заболевания, так и специфику иммунного ответа организма ребенка [3,4].

Несмотря на значительный прогресс в области оториноларингологии и фтизиатрии, до настоящего времени остаются нерешенными вопросы, касающиеся оптимизации методов диагностики и лечения ХСО у детей с туберкулезом легких. Современные диагностические методики позволяют выявлять патологические изменения на ранних стадиях, однако их внедрение в клиническую практику требует дальнейшего изучения. Кроме того, консервативная терапия ХСО у данной категории пациентов должна быть адаптирована с учетом специфики противотуберкулезного лечения, что диктует необходимость разработки комплексных лечебно-диагностических алгоритмов.

Особую клиническую значимость представляет сочетание данных заболеваний, поскольку туберкулезная инфекция оказывает выраженное иммунодепрессивное воздействие, предрасполагая к развитию хронических воспалительных процессов в ЛОР-органах, в частности в среднем ухе [5].

Патогенетическая взаимосвязь между туберкулезом легких и хроническим средним отитом обусловлена рядом факторов. Во-первых, туберкулезная инфекция приводит к ослаблению местного и системного иммунитета, что способствует более тяжелому и длительному течению ХСО. Во-вторых, туберкулез оказывает негативное влияние на слизистую оболочку дыхательных путей и среднего уха, изменяя ее барьерные функции и предрасполагая к

вторичной бактериальной инфекции. В-третьих, длительная антибактериальная терапия, применяемая для лечения туберкулеза, может вызывать дисбактериоз и формирование устойчивых форм микроорганизмов, что усложняет лечение хронического среднего отита [6,7].

Дополнительным фактором, способствующим развитию ХСО у детей с туберкулезом, является нарушение функции слуховой трубы вследствие хронического воспаления в носоглотке и евстахиевой трубе. Это приводит к стойкому нарушению аэрации среднего уха, формированию экссудативного компонента и последующему хронизации воспалительного процесса. Кроме того, интоксикация, характерная для туберкулеза, оказывает системное влияние на организм, усугубляя течение хронических воспалительных процессов в органах слуха.

Цель. Целью настоящей статьи является обзор современных подходов к диагностике и лечению хронического среднего отита (ХСО) у детей, больных туберкулезом легких, с акцентом на патогенетические механизмы их взаимосвязи, особенности клинической картины и эффективности существующих методов терапии.

II. Материалы и методы

Туберкулез легких оказывает значительное влияние на иммунную систему организма, что является важным фактором, предрасполагающим к развитию хронических воспалительных заболеваний, в том числе хронического среднего отита (ХСО), у детей. Механизмы этого воздействия связаны с комплексными нарушениями в клеточной и гуморальной составляющих иммунной защиты, что способствует ослаблению барьерных функций организма и увеличивает восприимчивость к инфекциям, включая бактериальную флору, являющуюся основным этиологическим фактором ХСО [8].

Первоначально туберкулез вызывает активацию клеточного иммунитета, однако хроническая форма заболевания с длительным течением приводит к истощению иммунного ответа. Туберкулезная инфекция нарушает баланс между активацией и угнетением иммунных реакций, что ведет к гиперреактивности иммунной системы и снижению ее способности к эффективному контролю инфекций. Иммунодефицитное состояние, возникающее при туберкулезе легких, может проявляться как в снижении активности Т-лимфоцитов, так и в ослаблении фагоцитарной функции макрофагов, что нарушает локальный иммунный ответ в области слизистых оболочек, включая слизистую оболочку среднего уха [9].

Кроме того, длительное воздействие микобактерий туберкулеза и продуктов их метаболизма вызывает хроническую интоксикацию, которая негативно влияет на работу органов иммунной системы, в частности, на систему комплемента, что еще больше увеличивает предрасположенность к развитию инфекционно-воспалительных заболеваний. Туберкулезный процесс в легких также может способствовать распространению инфекции на соседние

органы, включая носоглотку и среднее ухо, что создает дополнительные условия для формирования хронических воспалений [10].

Нарушение функции слуховой трубы, которое часто наблюдается у детей с туберкулезом легких, способствует затруднению нормальной аэрации среднего уха и его защите от инфекционных агентов. Изменения в мукоцилиарном клиренсе, характерные для туберкулезных поражений дыхательных путей, нарушают дренажную функцию среднего уха, что является еще одним из факторов, способствующих развитию хронического среднего отита.

III. Результат

Морфологические и физиологические изменения в среднем ухе при туберкулезе

Морфологические изменения при туберкулезе среднего уха включают гранулематозное воспаление и казеозный некроз, что отличает его от других форм среднего отита. Разрушение костей среднего уха, выявляемое с помощью КТ высокого разрешения, также является характерным признаком заболевания.

Физиологические изменения проявляются различными формами потери слуха – от кондуктивной до смешанной тугоухости, а также параличом лицевого нерва, обусловленным инфицированием лицевого нерва.

Диагностика туберкулеза среднего уха затруднена из-за нетипичной симптоматики, так как заболевание может развиваться без явных признаков туберкулеза легких. Окончательное подтверждение диагноза часто происходит в послеоперационном периоде при гистопатологическом исследовании тканей, окрашенных на кислотоустойчивые палочки [11,12].

Туберкулезная инфекция вызывает гиперплазию слизистых тканей, отек и увеличение количества экссудата в полости среднего уха, что приводит к нарушению слуха. В результате длительного воспалительного процесса образуется фиброзная ткань, что может привести к необратимым изменениям в структурах уха, таким как сращения в барабанной перепонке и слуховых косточках.

Также, при туберкулезе часто наблюдаются воспалительные изменения в области евстахиевой трубы, которая нарушает нормальное равновесие давления в среднем ухе. Это приводит к застою жидкости в полости среднего уха, что создает условия для развития вторичной бактериальной инфекции. Системное воздействие микобактерий туберкулеза и продуктов их метаболизма приводит к поражению кровеносных сосудов, ухудшению микроциркуляции и гипоксии в тканях среднего уха, что способствует прогрессированию воспаления и развитию фиброзных изменений [12].

Принципы консервативной терапии хронического среднего отита (ХСО) у детей с туберкулезом легких

Консервативная терапия хронического среднего отита (ХСО) у детей, страдающих туберкулезом легких, представляет собой многокомпонентный подход, направленный на устранение воспаления, восстановление нормальной

функции среднего уха, а также на минимизацию риска осложнений, связанных с хроническим воспалительным процессом. Основные принципы консервативного лечения данной патологии включают антимикробную терапию, противовоспалительное лечение, иммунотерапию, а также физиотерапевтические методы, направленные на восстановление функций слуховой трубы и улучшение аэрации среднего уха.

Одним из первых этапов консервативного лечения является антибактериальная терапия, которая должна быть направлена на устранение основного инфекционного агента. Учитывая особенность детей с туберкулезом, важно проводить лечение с учетом устойчивости микрофлоры к антибиотикам, что налагает требования на выбор препаратов широкого спектра действия. В рамках комплексного лечения ХСО необходимо использовать не только антибиотики, но и препараты, эффективные против специфической микобактерии туберкулеза, при этом следует учитывать возможность сочетанного применения с противотуберкулезной терапией. Это позволяет избежать перекрестных инфекций и минимизировать риск развития устойчивости к антибиотикам [13,14].

Противовоспалительная терапия является важной составляющей лечения, поскольку хроническое воспаление среднего уха часто сопровождается выраженным отеком и гиперемией слизистой оболочки, что нарушает аэрацию и дренажные функции среднего уха. Для этого используются нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), которые помогают снизить воспаление, уменьшить болевой синдром и улучшить циркуляцию в тканях среднего уха. В некоторых случаях может быть показано применение местных кортикостероидов, которые эффективно снимают воспаление и отек в области среднего уха и слуховой трубы [15].

Иммунотерапия представляет собой важную составляющую консервативного подхода, особенно у детей с ослабленным иммунитетом на фоне туберкулеза. Применение иммуностимуляторов и адаптогенов позволяет усилить общую сопротивляемость организма к инфекциям и нормализовать иммунный ответ, что способствует снижению частоты обострений ХСО. Важно, чтобы иммунотерапия была сбалансирована с основным лечением туберкулеза, чтобы не вызвать нежелательных побочных эффектов, связанных с гипериммунными реакциями [16].

Физиотерапевтические методы также играют ключевую роль в лечении ХСО. К ним относятся методы, направленные на улучшение микроциркуляции в области среднего уха и нормализацию функции слуховой трубы. Использование таких процедур, как ультразвуковая терапия, лазерная терапия, магнитотерапия, а также прогревания и ингаляции, способствует улучшению дренажной функции среднего уха, снижению отека и ускорению восстановления слизистой оболочки. Важно, что физиотерапевтические методы

могут использоваться только после стихания острых воспалительных процессов, чтобы избежать усугубления состояния [17].

Кроме того, в рамках консервативного лечения большое внимание уделяется нормализации функции слуховой трубы. Для этого рекомендуется проведение специальных упражнений, направленных на улучшение проходимости слуховой трубы, а также использование препаратов, стабилизирующих работу слизистой оболочки носоглотки и носовых проходов. Важным аспектом является регулярная санация носовой полости и носоглотки, которая позволяет уменьшить вероятность повторных инфекций и способствует восстановлению нормальной вентиляции среднего уха [18].

Хирургическое лечение хронического среднего отита (ХСО) у детей с туберкулезом легких: показания и методы

Хирургическое лечение хронического среднего отита (ХСО) у детей, страдающих туберкулезом легких, является важной частью комплексного подхода к лечению данной патологии. В то время как консервативные методы могут эффективно контролировать воспаление и предотвращать обострения, хирургическое вмешательство необходимо в случаях, когда воспалительный процесс приводит к структурным изменениям в среднем ухе, утрате слуха или развитию осложнений. Применение хирургических методов требует тщательного выбора показаний и учета специфических особенностей заболевания, таких как длительное течение туберкулезной инфекции и ослабленный иммунный статус ребенка.

Основными показаниями для хирургического вмешательства являются:

1. Перфорация барабанной перепонки, не поддающаяся консервативному лечению, что ведет к постоянным гнойным выделениям из уха и значительному снижению слуха. В этих случаях хирургическое вмешательство необходимо для восстановления целостности барабанной перепонки и предотвращения распространения инфекции на другие структуры уха.
2. Мастоидит – воспаление клеток сосцевидного отростка, которое может развиваться вследствие хронического воспаления в среднем ухе. Этот процесс представляет собой потенциальную угрозу для жизни пациента, так как может привести к распространению инфекции в соседние ткани, включая мозговые оболочки, вызывая менингит или абсцесс головного мозга.
3. Стойкая дисфункция слуховой трубы, ведущая к хроническому экссудативному среднему отиту, когда консервативные методы лечения не могут восстановить нормальную вентиляцию среднего уха, что приводит к прогрессированию заболевания и ухудшению слуха.
4. Неэффективность длительного медикаментозного лечения при наличии выраженных фиброзных изменений в барабанной перепонке, слуховых

косточках и других структурах среднего уха, что затрудняет восстановление нормальной функции слуха.

Основные методы хирургического лечения ХСО у детей с туберкулезом включают в себя следующие подходы:

1. Мирингопластика – операция, направленная на восстановление целостности барабанной перепонки. Она показана в случаях, когда перфорация барабанной перепонки не заживает при консервативной терапии. Во время процедуры удаляется гнойный экссудат, а дефект перепонки закрывается трансплантатом, что способствует улучшению слуха и предотвращению дальнейшего инфицирования.
2. Тимпанопластика – операция, направленная на восстановление слуховых косточек и барабанной перепонки, а также устранение хронического воспаления в среднем ухе. Тимпанопластика может включать в себя как реконструкцию барабанной перепонки, так и восстановление нормальной цепочки слуховых косточек с помощью имплантатов. Этот метод позволяет значительно улучшить слух у детей, страдающих хроническим средним отитом, и предотвращает развитие осложнений, таких как мастоидит.
3. Мастоидэктомия – удаление воспаленной ткани сосцевидного отростка, клеток мастоидного отростка, а также дренирование полости среднего уха и прилегающих областей при наличии мастоидита. Этот метод показан при развитии осложнений, таких как перфорация барабанной перепонки и распространение инфекции на соседние ткани.
4. Операции на слуховой трубе – направлены на устранение хронической дисфункции слуховой трубы, что способствует восстановлению нормальной вентиляции среднего уха. В некоторых случаях может быть выполнено дренирование среднего уха с установкой трубки, что позволяет предотвратить накопление экссудата и улучшить его аэрацию.
5. Удаление хронического экссудата и фиброзных тканей – в случае формирования стойкого экссудативного среднего отита с образованием фиброзных изменений в полости среднего уха. Это может включать в себя аспирацию экссудата, санацию полости среднего уха и удаление омертвевших тканей.

Хирургическое вмешательство должно проводиться только после тщательной диагностики и оценивания состояния пациента, с учетом специфики основного заболевания – туберкулеза легких. Важно, чтобы хирургическое лечение не вмешивалось в основную терапию туберкулеза, не ухудшая иммунный статус ребенка и не вызывая дополнительных осложнений. Поэтому хирургия при ХСО у детей с туберкулезом легких требует мультидисциплинарного подхода, включающего в себя консультации пульмонолога, ЛОР-врача и иммунолога для корректной оценки показаний и выбора оптимального метода лечения [19,20].

Особенности лечения у детей с ослабленным иммунитетом: учет специфической антибактериальной терапии туберкулеза

Лечение детей с хроническим средним отитом (ХСО), страдающих туберкулезом, требует особого подхода, поскольку наличие ослабленного иммунитета и специфическая антибактериальная терапия туберкулеза значительно влияют на выбор методов лечения и применяемые препараты. Ослабленный иммунный статус у таких детей повышает восприимчивость к инфекциям, а также усложняет протекание воспалительных процессов, в том числе в области среднего уха. В этой связи необходимо учитывать как особенности основной терапии туберкулеза, так и иммунные характеристики организма пациента при разработке схемы лечения ХСО.

Туберкулез легких у детей часто сопровождается иммунными нарушениями, связанными с угнетением клеточного и гуморального звеньев иммунной системы. Это приводит к повышенной уязвимости к бактериальным инфекциям, в том числе к инфекции, способствующей развитию хронического среднего отита. Поэтому одним из ключевых аспектов лечения является внимательное взаимодействие антибактериальной терапии туберкулеза с лечением отита, чтобы избежать нежелательных лекарственных взаимодействий, а также обеспечить эффективность лечения обеих заболеваний.

Антибактериальная терапия туберкулеза у детей включает в себя использование противотуберкулезных препаратов, таких как рифампицин, изониазид, пиразинамид и этамбутол. Эти препараты обладают широким спектром действия против микобактерий, но имеют ряд побочных эффектов, которые могут повлиять на состояние органов и систем организма, в том числе на иммунный ответ. Например, рифампицин может снижать эффективность некоторых антибактериальных препаратов, используемых для лечения ХСО, таких как макролиды и флуорохинолоны, что требует более тщательного подбора антибиотиков для борьбы с инфекцией в среднем ухе. Кроме того, длительное применение противотуберкулезных средств может влиять на микробиоту, что также важно учитывать при выборе антибактериальных препаратов для лечения ХСО.

Особое внимание следует уделить сбалансированному выбору антибактериальных средств для лечения хронического среднего отита у детей с туберкулезом. На фоне применения противотуберкулезных препаратов возрастает риск развития устойчивости микроорганизмов к антибиотикам, что усложняет терапевтический процесс. В связи с этим, для лечения ХСО у таких пациентов рекомендуется использование антибиотиков, с учетом их активности против специфической флоры, преобладающей в полости среднего уха, и взаимодействия с основным противотуберкулезным лечением. Оценка чувствительности микрофлоры к антибиотикам должна проводиться с учетом

возможности перекрестных устойчивостей и потенциальных побочных эффектов от применения препаратов [21,22].

Кроме того, ослабление иммунной функции у детей с туберкулезом снижает эффективность местных иммунных механизмов, таких как фагоцитоз и местный иммунный ответ слизистых оболочек. В связи с этим, наряду с антибактериальной терапией, могут быть показаны иммунотерапевтические методы, направленные на восстановление иммунной активности и нормализацию барьерных функций слизистой оболочки среднего уха. Применение препаратов, стимулирующих иммунитет, может способствовать повышению устойчивости организма к инфекциям, предотвращению рецидивов и улучшению общего состояния ребенка [23,24].

Также следует учитывать, что длительная антибактериальная терапия туберкулеза, особенно в сочетании с другими хроническими заболеваниями у детей, может ухудшать функцию печени и почек, что требует мониторинга функции этих органов. Это важно при выборе препаратов для лечения ХСО, поскольку многие антибиотики для лечения среднего отита метаболизируются в печени и выводятся через почки. В случае необходимости коррекции дозы препаратов или выбора альтернативных средств, важно учесть фармакокинетику и возможные побочные эффекты как от основного лечения, так и от средств, применяемых для терапии ХСО [25,26].

Профилактика хронического среднего отита у детей с туберкулезом

Профилактика хронического среднего отита (ХСО) у детей, страдающих туберкулезом легких, представляет собой важную составляющую комплексного подхода, направленного на улучшение качества жизни пациентов и предотвращение развития осложнений, связанных с этим заболеванием. В связи с ослабленным иммунитетом, который является характерным для детей, больных туберкулезом, эти пациенты подвергаются повышенному риску развития инфекционных заболеваний, включая ЛОР-заболевания. Важно подчеркнуть, что профилактика ХСО у таких детей требует особого внимания к вакцинопрофилактике и коррекции иммунного статуса, что способствует снижению частоты инфекций и снижению риска возникновения хронического воспаления в среднем ухе [27].

Вакцинация является одним из основных методов профилактики инфекционных заболеваний, включая ЛОР-патологии, у детей с туберкулезом. Введение вакцин позволяет создать специфический иммунитет и предотвратить развитие острых инфекций, которые могут осложниться хронизацией воспалительного процесса и привести к хроническому среднему отиту. Особенно важно проводить вакцинацию против инфекций, которые могут способствовать развитию ХСО, таких как пневмококковая, гриппозная, гемофильная и другие инфекции, вызывающие воспаление в верхних дыхательных путях.

Учитывая ослабленный иммунный статус детей с туберкулезом, вакцинация должна проводиться с особым вниманием, с учетом противопоказаний, связанных с основным заболеванием и используемыми противотуберкулезными препаратами. Например, некоторые живые вакцины, такие как противогриппозные вакцины или вакцины против ветряной оспы, могут требовать корректировки в зависимости от текущего состояния пациента и стадии туберкулезного процесса.

Вакцинация против пневмококковой инфекции и гемофильной палочки особенно важна для детей с туберкулезом, так как эти микроорганизмы являются частыми возбудителями среднего отита. Вакцинация против пневмококков, в частности, может значительно снизить частоту как острых, так и хронических воспалений среднего уха, предотвращая развитие тяжелых форм заболевания и его осложнений. Важно, чтобы вакцинация проводилась своевременно, до появления признаков инфекции, что является важным аспектом в профилактике ХСО [28,29,30].

Коррекция иммунного статуса у детей с туберкулезом является неотъемлемой частью профилактики ЛОР-заболеваний, включая хронический средний отит. Туберкулез, как хроническое инфекционное заболевание, оказывает значительное влияние на функционирование иммунной системы, что способствует развитию иммунодефицитных состояний и увеличивает восприимчивость к другим инфекциям. Нарушение клеточного и гуморального звеньев иммунной системы приводит к недостаточному иммунному ответу на бактериальные и вирусные инфекции, что, в свою очередь, повышает риск возникновения воспалений в органах дыхания и среднего уха.

Для коррекции иммунного статуса у детей с туберкулезом применяются различные методы, включая использование иммуностимуляторов, адаптогенов и витаминов. Препараты, стимулирующие иммунный ответ, способствуют активации клеток иммунной системы, повышению фагоцитарной активности и улучшению общего состояния пациента. Иммунотерапия может включать в себя как специфические препараты, направленные на восстановление функций отдельных звеньев иммунной системы, так и неспецифические средства, такие как эхинацея или препараты с высоким содержанием витаминов, микроэлементов и антиоксидантов [31].

Острая форма среднего отита характеризуется воспалением в полости среднего уха, что сопровождается болями, выделениями из уха и нарушением слуха. У детей с туберкулезом острые отиты могут протекать более тяжело и сопровождаться осложнениями, такими как перфорация барабанной перепонки или развитие мастоидита. В связи с этим, диагностика должна включать в себя не только клиническое обследование, но и такие методы, как отоскопия, микробиологическое исследование выделений из уха и аудиометрия, позволяющие точно определить степень вовлеченности среднего уха и характер воспаления.

Лечение острых средних отитов должно быть направлено на устранение инфекционного агента, снятие воспаления и восстановление нормальной функции среднего уха. Важно отметить, что лечение должно быть антибактериальным и противовирусным, в зависимости от возбудителя инфекции. Для детей с туберкулезом особое внимание следует уделить выбору препаратов, которые не будут взаимодействовать с противотуберкулезными средствами, а также не усугубят состояние пациента.

Кроме того, на фоне антибактериальной терапии следует проводить симптоматическое лечение, направленное на облегчение боли, восстановление слуха и предотвращение возможных осложнений, таких как образование гноя или перфорация барабанной перепонки. Таким образом, своевременная диагностика и адекватное лечение острых средних отитов в ранней стадии позволяют предотвратить развитие хронической формы заболевания и снизить риск тяжелых осложнений.

Гигиена носоглотки и слуховой трубы играет важную роль в профилактике хронического среднего отита у детей с туберкулезом. Носоглотка и слуховая труба являются важными структурами, которые обеспечивают нормальную вентиляцию среднего уха и предотвращают накопление экссудата. У детей с туберкулезом, как и у других пациентов с ослабленным иммунитетом, любые нарушения в функционировании этих структур могут способствовать развитию инфекций, включая острый и хронический средний отит [32].

Регулярная гигиеническая обработка носа и носоглотки помогает предотвратить накопление патогенных микроорганизмов, которые могут вызвать воспаление в среднем ухе. Для этого могут быть использованы различные средства, такие как физиологические растворы для промывания носовых ходов, антисептические препараты и сосудосуживающие средства, которые способствуют улучшению носового дыхания и снижению отека слизистой оболочки. Важно, чтобы процедуры не вызывали дополнительного раздражения и повреждения слизистых оболочек носоглотки.

Слуховая труба, играющая ключевую роль в поддержании нормальной аэрации среднего уха, должна быть должным образом очищена от накопившейся слизи и экссудата, чтобы избежать их попадания в полость среднего уха. При нарушении функционирования слуховой трубы, например, в случае хронической гипертрофии аденоидов или аллергического ринита, может возникнуть дисфункция, что ведет к развитию хронического отита. В таких случаях необходимо проводить лечение заболеваний носоглотки, направленное на устранение причин нарушений в работе слуховой трубы.

Кроме того, профилактика хронического среднего отита включает в себя укрепление общего иммунного статуса, которое способствует поддержанию нормальной функции носоглотки и слуховой трубы. Это может включать как фармакологические средства (например, иммуномодуляторы), так и

немедикаментозные меры, такие как соблюдение режима дня, сбалансированное питание и достаточная физическая активность [33].

IV. Обсуждение

Таким образом, профилактика хронического среднего отита у детей с туберкулезом включает в себя комплекс мероприятий, направленных на раннюю диагностику и лечение острых средних отитов, а также на соблюдение гигиенических норм в области носоглотки и слуховой трубы. Эти меры, в совокупности с вакцинацией и коррекцией иммунного статуса, позволяют существенно снизить риск возникновения ХСО, улучшить качество жизни детей и снизить вероятность развития осложнений, что имеет важное значение для успешного лечения туберкулеза и сопутствующих заболеваний.

V. Заключение

Таким образом, хронический средний отит (ХСО) у детей с туберкулезом легких представляет собой сложную медицинскую проблему, требующую комплексного подхода в диагностике и лечении. Туберкулез, как хроническое инфекционное заболевание, существенно влияет на состояние иммунной системы, что увеличивает восприимчивость к различным инфекциям, включая воспаления в области среднего уха. В связи с этим, эффективная профилактика и своевременная диагностика острых средних отитов, их адекватное лечение, а также соблюдение гигиенических норм носоглотки и слуховой трубы играют ключевую роль в предотвращении перехода острых воспалений в хронические формы и в снижении частоты осложнений, таких как снижение слуха и развитие глухоты.

Важнейшими аспектами профилактики ХСО у детей с туберкулезом являются вакцинация против инфекций, способных вызвать воспаление в верхних дыхательных путях, коррекция иммунного статуса с использованием иммуностимуляторов и витаминов, а также ранняя диагностика и эффективное лечение острых средних отитов. Параллельно с этими мерами, внимание должно быть уделено поддержанию нормального функционирования носоглотки и слуховой трубы, что способствует предотвращению накопления инфекции в полости среднего уха.

Не менее важным является постоянный мониторинг состояния ребенка, что позволяет своевременно выявлять признаки обострения туберкулеза или развития ЛОР-заболеваний и корректировать терапевтические подходы. Тщательное сочетание консервативных и хирургических методов лечения, в том числе в зависимости от стадии заболевания и состояния иммунной системы, способствует достижению положительных клинических результатов и снижению риска рецидивов.

В целом, комплексная профилактика и индивидуализированный подход к лечению детей с туберкулезом и хроническим средним отитом, включая современные методы диагностики и терапии, позволяют не только эффективно контролировать заболевание, но и значительно улучшить качество жизни

пациентов, снижая количество тяжелых осложнений и предотвращая развитие длительных нарушений слуха.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Давронова Г. Б., Исхакова Ф. Ш. Эффективность озонотерапии при нейросенсорной тугоухости сосудистого генеза //In Situ. – 2016. – №. 5. – С. 41-43.
2. Хушвакова Н. Ж., Искандарова Ш. Х., Болиев И. Б. ПРИЧИНЫ ОСТРОГО ЛАРИНГИТА, МЕРЫ ЛЕЧЕНИЯ И ИХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ //Eurasian Journal of Academic Research. – 2024. – Т. 4. – №. 2-2. – С. 7-14. Di Rienzo L, Tirelli GC, D'Ottavi LR, Cerqua N. Primary tuberculosis of the middle ear: description of 2 cases and review of the literature. *Acta Otorhinolaryngol Ital.* 2001;21(6):365–70.
3. Хушвакова Н. Ж. и др. Оптимизированный метод лечения острого катарального среднего отита у детей //Евразийский Союз Ученых. – 2020. – №. 11-2 (80). – С. 18-20.
4. Нурмухамедова Ф. Б., Хамракулова Н. О., Абдураимов З. А. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОССИКУЛОПЛАСТИКИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ СРЕДНЕМ ОТИТЕ //Miasto Przyszłości. – 2024. – Т. 48. – С. 1021-1027. Sousa AA, Porto CDCS, Lourençone LFM. Tuberculous otitis media case report: Clinical manifestation, evaluation and management. *Acta Oto-Laryngologica Case Reports.* 2023;8(1):144–8.
5. Исхакова Ф. Молекулярно-генетическая диагностика аллергических ринитов у больных с бронхиальной астмой (короткий обзор литературы) //Международный журнал научной педиатрии. – 2023. – Т. 2. – №. 8. – С. 301-306. Chundathodi A, Al Hail ANIH, Al Juboori AN, Zada N. Bilateral simultaneous facial nerve palsy: A rare presentation of tubercular otitis media. *Otolaryngol Case Rep* [Internet]. 2023;27(100520):100520. Available from: <http://dx.doi.org/10.1016/j.xocr.2023.100520>
6. Makhmudova M. et al. BURUN VA YON BO ‘SHLIQLARINING SURUNKALI KASALLIKLARI HAMDA DAKRIOSTITLI BEMORLARDA ENDOSKOPIK JARROHLIK USULI ORQALI DAVOLASH TAKTIKASINI TANLASH //Журнал академических исследований нового Узбекистана. – 2025. – Т. 2. – №. 1. – С. 167-172.
7. Sharifovna I. F., Kamila A., Babur T. SYMPTOMS OF LARINGITIS IN CHILDREN, SOME COMMENTS ABOUT PREVENTION MEASURES //Eurasian Journal of Academic Research. – 2024. – Т. 4. – №. 2-1. – С. 197-201.
8. Хушвакова Н., Давронова Г. УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ ПРИОБРЕТЕННОЙ НЕЙРОСЕНСОРНОЙ ТУГОУХОСТИ //Журнал вестник врача. – 2020. – Т. 1. – №. 1. – С. 90-93. Abes GT, Abes FLL, Cruz TLG, Llanes EGDV. Clinical spectrum of tuberculosis otitis

media (ТВОМ) and management outcomes. Acta Med Philipp [Internet]. 2023;57(9):121–32. Available from: <http://dx.doi.org/10.47895/amp.v57i9.4534>

9. Хушвакова Н. Ж., Хамракулова Н. О., Исхакова Ф. Ш. Возможности местного применения озонотерапии в лечении хронических средних гнойных отитов у больных с заболеваниями крови //Российская оториноларингология.–2015. – 2015. – Т. 5. – С. 76-78.

10. Хамракулова Н. О. и др. ВЫБОР ТАКТИКИ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ГНОЙНЫМ СРЕДНИМ ОТИТОМ ИСХОДЯ ИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ ЕГО ТЕЧЕНИЯ //Научные механизмы решения проблем инновационного развития. – 2016. – С. 233-239.

11. Хушвакова Н. Ж., Хамракулова Н. О., Исхакова Ф. Ш. ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МЕСТНОГО КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМ ГНОЙНЫМ СРЕДНИМ ОТИТОМ //Новые технологии в оториноларингологии. – 2014. – С. 124-129.

12. Давронова Г. Б. и др. Оптимизация лечения нейросенсорной тугоухости у детей с неврологической патологией //Вестник Казахского Национального Медицинского Университета. – 2014. – №. 4. – С. 66-67.

13. Хушвакова Н., Искандарова Ш. ЭФФЕКТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ ПРОФИЛАКТИКИ ОСТРОГО ЛАРИНГИТА У ДЕТЕЙ: СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ //Международный журнал научной педиатрии. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 489-494.

14. Хушвакова Н. Ж., Хамракулова Н. О., Исхакова Ф. Ш. ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ОЗОНОТЕРАПИИ ПРИ ПАТОЛОГИИ СРЕДНЕГО УХА //Интер-медикал. – 2014. – С. 46.

15. Elsayed Yousef Y, Abo El-Magd EA, El-Asheer OM, Kotb S. Impact of educational program on the management of chronic suppurative otitis media among children. Int J Otolaryngol [Internet]. 2015;2015:624317. Available from: <http://dx.doi.org/10.1155/2015/624317>

16. Khairkar M, Deshmukh P, Maity H, Deotale V. Chronic suppurative otitis media: A comprehensive review of epidemiology, pathogenesis, microbiology, and complications. Cureus [Internet]. 2023;15(8):e43729. Available from: <http://dx.doi.org/10.7759/cureus.43729>

17. Kim M, Lee JH, Lee HN, Park D-J, Lee EJ. Nasopharyngeal tuberculosis with concomitant middle ear tuberculosis: A case report and literature review. Ear Nose Throat J [Internet]. 2022;1455613221103087. Available from: <http://dx.doi.org/10.1177/01455613221103087>

18. Srivanitchapoom C, Sittitrai P. Nasopharyngeal tuberculosis: Epidemiology, mechanism of infection, clinical manifestations, and management. Int J Otolaryngol [Internet]. 2016;2016:4817429. Available from: <http://dx.doi.org/10.1155/2016/4817429>

19. Ahamed AA, Krishnamoorthy K. Otitis media in children: A review. Journal of Pharmaceutical Sciences and Research. 2016;8(8).

20. Prat C, Lacombe A. Bacteria in the respiratory tract-how to treat? Or do not treat? *Int J Infect Dis* [Internet]. 2016;51:113–22. Available from: <http://dx.doi.org/10.1016/j.ijid.2016.09.005>
21. Zhurakulovna K. N., Sharifovna I. F. MAIN PROBLEMS AND MISTAKES IN THE TREATMENT OF ALLERGIC RHINITIS //Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies. – 2024. – T. 1. – №. 9. – С. 95-100.
22. Sharifovna I. F., Kamila A., Babur T. SYMPTOMS OF LARINGITIS IN CHILDREN, SOME COMMENTS ABOUT PREVENTION MEASURES //Eurasian Journal of Academic Research. – 2024. – Т. 4. – №. 2-1. – С. 197-201.
23. Zhurakulovna K. N., Sharifovna I. F. MAIN PROBLEMS AND MISTAKES IN THE TREATMENT OF ALLERGIC RHINITIS //Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies. – 2024. – Т. 1. – №. 9. – С. 95-100. Sebastian SK, Singhal A, Sharma A, Doloi P. Tuberculous otitis media-series of 10 cases. *Journal of otology*. 2020;15(3):95–8.
24. Khamitovna I. S. et al. OPTIONS FOR DIAGNOSTICS AND CONSERVATIVE TREATMENT OF CHRONIC OTITIS MEDIA IN PATIENTS WITH PULMONARY TUBERCULOSIS //Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies. – 2024. – Т. 2. – №. 1-2. – С. 47-50. Yu Rusetsky Y, Farikov SE, Chernova OV, Meytel IY, Sotnikova LS, Chuchueva ND. Surgical treatment of chronic otitis media in children using three-dimensional imaging. *Vestn Otorinolaringol* [Internet]. 2020;85(6):66–70. Available from: <http://dx.doi.org/10.17116/otorino20208506166>
25. Khushvakova, N. D., Davronova, G. B., Shokirov, M. M., & Tirkashev, S. G. (2023). Improvement of Conservative Treatment of Chronic Rhinosinusitis.